

Sistema de autoclave para uso em regiões sem eletricidade

Mirella de Carvalho

*Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-1100-7190*

Bertoldo Schneider Jr.³

*Orientador Mestrado em Engenharia
Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-7240-9652*

Abstract - This study shows the use of a saturated steam sterilization device with an alternative heating source, with the objective to attend areas without electric power. The prototype was made using a pressure cooker. The sterilization effectiveness was determined by using biological indicators and chemicals integrators. It was obtained as result cycles of 30 minutes at the temperature of 121°C, plus the step of drying, for evaluate the sterilization process. Results indicates the efficiency of the system when used like sterilization through saturated steamdevice.

Key-words - Sterilization. Saturated Steam. Autoclave.

I. INTRODUÇÃO

A energia elétrica é fonte de energia comum para muitos equipamentos utilizados atualmente, principalmente na área hospitalar, onde sua importância é muito grande para manter equipamentos que auxiliam na manutenção da vida de um paciente, na área de esterilização de materiais e outras funções de apoio.

No Brasil, dados levantados em 2017 indicam que cerca de um milhão de brasileiros não têm acesso a energia elétrica, e, no mundo, esse número alcança cerca de 1,3 bilhões de pessoas [1].

A esterilização deve ser realizada em artigos que entraram em contato com tecidos ou fluídos corporais [2] independente de ser utilizado em um ambiente hospitalar ou em uma clínica de estética.

Um dos processos mais simples, econômico e seguro para se realizar a esterilização de instrumentos é através do vapor úmido [3]. Os equipamentos utilizados para o processo de esterilização por vapor úmido recebem o nome de autoclave.

As autoclaves geralmente dependem da energia elétrica para funcionar, o que gera um problema quando são necessárias nas regiões onde há falta da mesma.

O princípio de funcionamento de uma autoclave consiste da esterilização dos instrumentos dentro de uma câmara com a pressão acima da atmosférica, a fim de se obter a temperatura do vapor acima dos 100°C.

Um artigo é considerado estéril quando não há mais microrganismos viáveis no mesmo [4]. Para alcançar esse nível de esterilização há a combinação de quatro fatores críticos: tempo, temperatura, pressão e umidade.

Para cada temperatura há um tempo de sobrevivência dos microrganismos, e quanto maior a temperatura, menor o tempo necessário para se atingir o efeito desejado. A pressão é necessária para se alcançar temperaturas mais elevadas da ebulição da água. E a umidade em conjunto com a temperatura, quando comparada com a esterilização por calor seco, é mais eficaz. O calor úmido provoca a coagulação e a desnaturação irreversível das proteínas estruturais dos microrganismos em temperaturas mais baixas do que às necessárias na presença de calor seco.

As autoclaves têm sistema de remoção de vapor por gravitação ou por vácuo. Em um ciclo gravitacional o ar frio, com densidade maior que o quente, sai da câmara de esterilização através de um dreno na região inferior. E nos ciclos com vácuo, o ar é removido através de pulsos de vácuo. Este sistema reduz a chance de permanência de ar residual no interior da câmara.

Com base no princípio de funcionamento e na tentativa de desenvolver uma autoclave que possa ser utilizada em regiões onde não há acesso a energia elétrica, desenvolveu-se e testou-se o protótipo descrito a seguir. Diretivas iniciais foram o desenvolvimento de um sistema facilmente portátil e que tornasse possível o funcionamento ou aquecimento através de uma chama que, desde que tenha a energia suficiente para levar o sistema à temperatura de ebulição, pode ser gerado por fogão, fogareiro ou até mesmo por lenha (caso

especialmente útil quando o sistema precisa ser usado em aldeias remotas na vastidão brasileira).

O modelo proposto baseia-se no aquecimento de uma panela de pressão adaptada para atingir os parâmetros de esterilização à 121°C durante o período de 30 minutos, e que seja aquecida por meio de uma chama.

II. MODELO DESENVOLVIDO

Para a câmara de esterilização foi utilizada uma panela de pressão de 7,5 litros, que apresenta resistência mecânica para suportar a pressão exercida pelo vapor.

A água para a execução do ciclo deve ser colocada diretamente dentro da panela. Os materiais a serem esterilizados não podem ficar em contato com a água do fundo da panela, e, para tanto, foi projetado um suporte (bandeja) para que as cargas sejam posicionadas sobre ele e sem entrar em contato com a água. Esse suporte possui furos para facilitar a circulação do vapor durante a esterilização.

O ciclo foi monitorado através de um manômetro analógico, com indicação da pressão de 0 a 3 bar, da marca Famabrás, instalado na parte superior da tampa da panela, em uma adaptação para o seu encaixe e do encaixe do tubo da válvula.

A válvula de alívio de pressão testada foi dimensionada para um ciclo com temperatura de esterilização de 121°C. Essa temperatura de esterilização foi escolhida entre às recomendadas pela norma “EN 13060: 2004” [5] por ser uma temperatura adequada ao sistema. Uma temperatura de 134°C, por exemplo, poderia levar o sistema a trabalhar numa pressão muito elevada, fora das especificações da panela utilizada.

Na Fig. 1 é mostrada a foto do modelo desenvolvido e na Fig. 2 a bandeja posicionada no interior da panela.

Fig. 1. Foto do protótipo Desenvolvido.

Fig. 2. Bandeja posicionada no interior da panela

III. MONITORAMENTO E CONTROLE DE CICLO

A pressão do ciclo foi monitorada por meio do manômetro instalado na parte superior da tampa e a temperatura no interior da câmara, para os ciclos de teste, foi monitorada através de um sensor PT 100Ω com três fios, simples, da marca Consistec, inserido pela tampa através da guarnição.

Para avaliar se os parâmetros do ciclo (tempo, temperatura e umidade) foram atingidos, foi colocado em cada ciclo testado um indicador químico classe 5.

O indicador químico classe 5 reage com todos os parâmetros críticos do ciclo, e caso todos sejam atingidos, um campo do indicador muda de cor e atinge uma área indicada como aceitável.

A eficácia da esterilização foi comprovada através de indicadores biológicos da marca Clean Test que contém uma população mínima de 10^6 esporos bacterianos resistentes ao calor, *Geobacillus stearothermophilus* – ATCC 7953.

O indicador biológico, após exposto ao ciclo de esterilização, deve ser incubado durante 24 horas para a avaliação de crescimento dos esporos. Caso tenha ocorrido falha na esterilização o indicador irá mudar a sua coloração rosada para amarelo conforme a Fig. 3, que indica a presença de bactérias vivas no indicador biológico 2.

Fig. 3. 1 - Indicador biológico esterilizado com resultado negativo; 2 - Indicador biológico de controle com resultado positivo

IV. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA

O protótipo foi desenvolvido para trabalhar na temperatura de 121°C por um período de 30 minutos. O tempo de ciclo é maior do que os 15 minutos definidos na norma “EN 13060:2004” [5] para garantir que toda a carga esteja na temperatura de esterilização por um período mínimo de 15 minutos.

O aquecimento foi realizado através da chama de um fogão e a quantidade de água necessária para o ciclo de 30 minutos foi encontrada a partir da determinação da potência da chama do fogão, através da vaporização de 100 ml de água. Com a quantidade de água conhecida e o valor do calor latente conhecido, obteve-se por meio de (1) a energia necessária para a vaporização de 100 ml de água.

$$Q = m \times L \quad (1)$$

Onde Q é a energia, m a massa de água e L o calor latente de vaporização.

Com a energia conhecida e o tempo cronometrado para evaporar toda a água, aplicou-se (2) para determinar a potência.

$$P = Q/\Delta t \quad (2)$$

Onde P é a potência da chama, Δt é o tempo de evaporação e Q é a energia determinada por (1).

Conhecendo-se a potência da chama e o tempo de 30 minutos, (1) e (2) foram aplicadas para determinar a massa de água, de onde obteve-se como resultado 600 ml.

Foram realizados 3 ciclos para comprovar a eficácia da esterilização, cada um com carga metálica embrulhada em grau cirúrgico, um indicador biológico e um indicador químico classe 5.

Como os materiais esterilizados não podem ficar úmidos após a esterilização, pois pode ocorrer a recontaminação, a secagem foi realizada com a tampa entreaberta e a chama do fogão acesa nos três ciclos, seguida de um período de resfriamento da carga com a chama do fogão apagada.

A pressão interna foi verificada através do manômetro e a temperatura do ciclo por meio do termopar inserido no interior da câmara.

V. RESULTADOS

Nos três ciclos realizados os indicadores biológicos depois de incubados pelo período de 24 horas juntamente com o indicador biológico de controle, obtiveram resultado negativo, indicando que não houve crescimento de bactérias. O indicador de controle teve resultado positivo e demonstra que os indicadores foram incubados corretamente. Os integradores químicos atingiram a faixa de aceitação,

demonstrando que os parâmetros críticos do processo foram atingidos.

A pressão e temperatura indicadas durante os três ciclos ficaram iguais ou acima de 1,1 kgf/cm² e 121°C. Na Fig. 4 é mostrada a temperatura no interior da câmara de esterilização na indicação em vermelho durante a fase de esterilização.

Fig. 4. Foto do protótipo com a indicação da temperatura interna durante o ciclo

Na Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos nos três ciclos realizados e os parâmetros utilizados.

TABELA 1. RESULTADOS OBTIDOS

Teste	1	2	3
Quantidade de água (ml)	600	600	600
Temperatura (°C)	Atingiu 121 (+3)	Atingiu 121 (+3)	Atingiu 121 (+3)
Tempo da fase de esterilização (minutos)	30	30	30
Secagem com aquecimento e tampa entre aberta (minutos)	10	10	10
Resfriamento (minutos)	10	10	10
Carga	Sim	Sim	Sim
Resultado indicador biológico	Negativo	Negativo	Negativo
Resultado do indicador biológico de controle	Positivo	Positivo	Positivo
Resultado do integrador químico	Atingiu a fase aceitável	Atingiu a faixa aceitável	Atingiu a fase aceitável

Na Fig. 5 é apresentado o resultado obtido dos indicadores biológicos depois de incubados e dos integradores químicos dos três ciclos realizados.

Fig. 5. Resultado dos indicadores biológicos e integradores químicos

VI. CONCLUSÃO

Através dos resultados obtidos foi possível realizar a esterilização de materiais por meio da utilização de uma panela de pressão como autoclave, usando uma chama de fogão como fonte de aquecimento.

Com a instalação de um manômetro, a monitoração do ciclo pode ser visualizada pelo usuário e a falha na esterilização pode ser constatada rapidamente, se a pressão necessária não for atingida.

A independência da energia elétrica torna possível a utilização da autoclave em qualquer lugar, pois pode ser aquecida por qualquer fonte que produza uma chama, independente se for um fogão à gás ou à lenha. O tamanho compacto permite que seja de fácil transporte por um agente de saúde.

Assim, é possível tornar o acesso a esterilização de materiais mais acessível a toda a população reduzindo o risco de infecções e transmissão de doenças onde o acesso a energia elétrica é precário ou inexistente. Indicada especialmente para regiões remotas e aldeias distantes da civilização convencional.

VII. SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS

Desenvolver uma autoclave portátil com aquecimento através de uma chama e controles eletrônicos de ciclo para melhor interpretação do ciclo, como observado por T. Gregory [6], por meio da energia solar.

REFERÊNCIAS

- [1] Leonardo Energy. Disponível em: <<https://www.leonardo-energy.org.br/noticias/levantamento-realizado-pela-aneel-indica-que-cerca-de-1-milhao-de-brasileiros-ainda-nao-possuem-acesso-a-energia/>> Acesso em: 04 out. 2018.
- [2] R. William, W. David and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). “Guideline for Disinfection and

Sterilization in Healthcare Facilities”. Chapel Hill: CDC, 2008, p.161.

[3] Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA. “Consulta Pública nº 39”, 2010.

[4] International Standard. “ISO 14161: Sterilization of health care products – Biological indicators – Guidance for the selection, use and interpretation of results”. Genebra, 2000.

[5] European Standard. “EN 13060: Small steam sterilizers”. Bruxelas, 2004.

[6] T. Gregory, C. Hallie, F. Daniel and W. Amos. Design of a low-cost autoclave for developing world health clinics. “International Design Engineering Technical Conferences & computers and information in engineering conference”. Chicago, v. 7, p. 297-203, ago. 2012.